

Análise de um Sensor Acelerômetro Capacitivo na Aquisição de Dados da Vibração das Pregas Vocais

Arthur Medeiros Guimarães
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica – PPGEE
Instituto Federal da Paraíba
João Pessoa, Brasil
ORCID: 0000-0002-3543-8497

Igor Forcelli Silva
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica – PPGEE
Instituto Federal da Paraíba
João Pessoa, Brasil
ORCID: 0000-0003-3224-5996

Lucas Cardoso Dias
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica – PPGEE
Instituto Federal da Paraíba
João Pessoa, Brasil
ORCID: 0000-0001-8847-1111

Suzete Élide Nóbrega Correia
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica – PPGEE
Instituto Federal da Paraíba
João Pessoa, Brasil
ORCID: 0000-0002-7675-3979

Silvana L. do N.C. Costa
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica – PPGEE
Instituto Federal da Paraíba
João Pessoa, Brasil
ORCID: 0000-0002-0472-2831

Resumo: Os equipamentos utilizados na análise clínica permitem conhecer o estado da saúde vocal do paciente. Entretanto, estes equipamentos não relatam hábitos vocais que possam ter influenciado no estado vocal do paciente. O uso de sensores vem sendo estudado para viabilizar novas tecnologias que auxiliem o monitoramento vocal contínuo. Nesse âmbito, este trabalho estuda a viabilidade de um sensor acelerômetro capacitivo para auxiliar este ramo de pesquisa. Foram utilizadas técnicas de processamento digital de sinais para calibrar a resposta do sensor. Na extração de parâmetros, o sensor conseguiu reproduzir características correlacionadas com a vibração das pregas vocais.

Palavras-Chave: saúde vocal, análise acústica, monitoramento móvel, acelerômetro, processamento digital de sinais.

I. INTRODUÇÃO

A voz é responsável por transmitir um grande fluxo de informações em um curto período de tempo. Uma voz saudável é definida quando o locutor consegue diversificar a qualidade, frequência, intensidade e modulação da fala, conforme o ambiente, situação e contexto [1]. A presença de distúrbios nas pregas vocais pode provocar mudanças nas características aerodinâmicas do trato vocal. Consequentemente, os padrões vibratórios de uma voz patológica possui diferenças comparado com os padrões vibratórios de uma voz saudável [2].

O quadro clínico da voz pode ser avaliado utilizando equipamentos clínicos como a eletroglotografia, por meio do julgamento perceptivo auditivo de profissional especializado ou, ainda, realizando análise acústica e aerodinâmica do trato vocal [3]. A análise acústica proporcionou um novo método de analisar um distúrbio, ao correlacionar a extração de características de sinais com o estado de todo o aparelho fonador [4].

A eletroglotografia é um exame utilizado para observar a movimentação das pregas vocais, caracterizando, desta forma, o seu estado morfológico. Entretanto, este exame retorna apenas informações acerca das consequências do uso inadequado da voz e não suas causas. Diante disto, é utilizado o autorrelato para a identificação de maus hábitos vocais. Entretanto, essa abordagem é subjetiva e não é totalmente confiável [5, 6]. Nesse contexto, o monitoramento móvel da saúde vocal tem sido apresentado como uma ferramenta de auxílio a detecção/diagnóstico da saúde vocal, enquanto o usuário realiza suas atividades diárias [7].

Existem dispositivos desenvolvidos para a utilização clínica que monitoram a saúde vocal do usuário. Entretanto, estes dispositivos custam aproximadamente de US\$ 1000 até

US\$ 5000 por dispositivo [7, 8]. Em 2017, o monitoramento móvel utilizando o sensor acelerômetro foi considerado como uma tecnologia de grande impacto clínico no auxílio a desordens da voz pelos próximos 10 anos [7].

Diversos estudos foram realizados acerca do uso de um acelerômetro baseado no efeito piezoelétrico para o *biofeedback* vocal [9-14]. O *biofeedback* consiste em avisar o usuário de alguma forma, sempre que o mesmo utilizar sua voz de maneira inadequada. O sensor acelerômetro utilizado é de modelo BU-27135.

O acelerômetro é um sensor de deslocamento da família *Micro Electro Mechanical Sensors* (MEMS – Microsensores Eletromecânicos). Os acelerômetros são construídos baseados em princípios já existentes comumente utilizados em outros sensores, como o efeito piezoelétrico e o efeito capacitivo, por exemplo. O acelerômetro piezoelétrico produz um sinal elétrico alternado proporcional ao deslocamento, vibração ou choque mecânico no qual o sensor é submetido [15]. Acelerômetros capacitivos utilizam o efeito da capacitância para detectar a variação da posição de uma massa e calcular a sua aceleração quando aplicada uma força em um sistema massa mola. Esse tipo de acelerômetro possui alta precisão e estabilidade, além de ser menos propenso a ruídos oriundos da variação de temperatura ambiente [16]. Devido a estas características, este tipo de acelerômetro é viável para aplicação em regiões afetadas por climas extremos, sejam eles variáveis ou constantes.

Uma das principais características que destacam o acelerômetro no monitoramento da saúde vocal, é o fato do mesmo ser robusto ao ruído acústico ambiente [7, 17]. Entretanto, o acelerômetro é desenvolvido para ser um sensor de deslocamento. Isso significa que a movimentação do usuário altera significativamente a resposta do sensor. Portanto, é necessário realizar uma calibração no sinal do acelerômetro, para que o mesmo possua uma resposta livre de ruídos oriundos das ações realizadas nas atividades diárias do portador. Isto possibilita uma análise acústica da vibração das pregas vocais, utilizando o sinal do sensor.

Diante do exposto, este trabalho visa elaborar um método de calibração eficiente para um acelerômetro capacitivo, com o intuito de realizar a extração de características de sinais comumente utilizados na literatura acerca da saúde vocal, além de avaliar a viabilidade dessas medições para futuras implementações em sistemas de monitoramento móvel.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Metodologia do Prótipo

Neste capítulo serão descritos os materiais e as metodologias empregadas neste trabalho. É realizado uma aquisição simultânea de dados entre o áudio da vogal /a/ sustentada (capturado por um microfone) e as vibrações das pregas vocais (capturada pelo acelerômetro). O sinal de áudio é capturado pelo *software* Audacity e armazenado em um arquivo de formato WAV. Os dados do acelerômetro passam por uma etapa de pré-processamento para normalizar o sinal. Em seguida é realizada uma comparação da análise acústica no *software* Praat entre os arquivos o sinal acelerômetro e do microfone. Na Figura 1 estão ilustrados os processos realizados neste trabalho, desde a aquisição de dados, até a comparação com a análise acústica. Devido ao fato desta pesquisa utilizar humanos como voluntários, este projeto foi submetido ao comitê de ética e pesquisa do IFPB, com parecer de nº 3.577.570, autorizando este estudo.

Fig. 1. Esquemático de processos realizados neste trabalho.

B. Sensor Acelerômetro

Neste trabalho, foi utilizado o acelerômetro capacitivo presente no módulo MPU-6050. Para a aquisição de dados foi utilizado o microcontrolador ESP32 da Espressif. O módulo MPU é um conjunto de sensores MEMS. O MPU-6050 possui um giroscópio, um acelerômetro capacitivo e um sensor de temperatura. O acelerômetro presente no MPU, possui três eixos X, Y e Z. A frequência máxima de processamento do acelerômetro presente no módulo MPU-6050 é de 1 kHz.

O acelerômetro é um sensor de deslocamento, portanto os movimentos produzidos pelo corpo humano influenciam na resposta do sensor. Entretanto, as atividades diárias de uma pessoa não ultrapassam a frequência de 20 Hz [18]. Portanto, faz-se necessária a utilização de filtros que eliminem os ruídos oriundos da movimentação do corpo e preservem as características vocais presentes no sinal. A frequência de vibração das pregas vocais varia entre 50 e 1000 Hz [19]. Diante disto foi utilizado um filtro digital passa-alta de 50 Hz.

C. Posicionamento do Sensor.

Foi escolhido o início do osso esterno, na região do pescoço, como referência para a aplicação do acelerômetro no corpo humano. Pois é fácil de reposicionar o sensor e possui alta sensibilidade à vibração das pregas vocais. A Figura 2 ilustra as regiões do pescoço que possuem alta sensibilidade a vibração das pregas vocais [20]. Foi utilizado a região demarcada pelo número 3 na Figura 2.

Fig. 2. Regiões do pescoço mais influentes na vibração das pregas vocais [20].

D. Plataforma de Aquisição de Dados

A plataforma de aquisição de dados utilizada, ESP32, é um microcontrolador de baixo custo desenvolvido pela empresa Espressif. O dispositivo pode ser programado na linguagem de programação C, pela IDE (*Integrated Development Environment* – Ambiente de Desenvolvimento Integrado) do Arduino.

E. Pré-processamento

A calibração do sinal é dividida em três etapas: centralização, normalização de $[-1,1]$ do sinal e aplicação do filtro passa-alta. Para centralizar o sinal, é utilizado a técnica da tendência central (T_c). Essa técnica permite encontrar o valor que centralize todo o sinal (Y_c) utilizando o eixo y no valor 0 como referência [21]. Essa técnica pode ser implementada pelas Equações 1 e 2. Para normalizar o sinal (Y_n) de $[-1,1]$, todas as amostras do sinal são divididas pela amostra de maior amplitude, como apresenta a Equação 3.

$$T_c = \frac{\sum_{i=0}^N y[i]}{N} \quad (1)$$

$$Y_c = y[1 \dots N] - T_c \quad (2)$$

$$Y_n = \frac{Y_c[1 \dots N]}{\max(Y_c)} \quad (3)$$

Sendo y = sinal de saída do acelerômetro; N = número máximo de amostras do sinal. A Figura 3 apresenta o resultado da centralização do sinal.

Fig. 3. a) Sinal de saída do acelerômetro; b) Sinal de saída do acelerômetro centralizado.

Na Figura 3 a) o posicionamento do sensor neste usuário em específico proporcionou um set point de -2000. O *set point* em -2000 não é unânime para todos os teste, dependendo do posicionamento do usuário foi obtido um *set point* acima de 10000. Na Figura 3 b) o sinal de resposta do sensor está centralizado no valor 0 do eixo y. Entretanto nem todo o sinal está centralizado. Isso ocorre devido a própria movimentação do usuário durante a captura do sinal.

Em seguida é realizada a normalização da amplitude do sinal para [-1,1], utilizando a Equação 3. Após a normalização é aplicado o filtro passa alta de 50 Hz, como apresenta a Figura 4.

Fig. 4. a) sinal do acelerômetro normalizado e centralizado; b) sinal do acelerômetro normalizado, centralizado e com o filtro passa alta de 50 Hz.

A Figura 4 a) apresenta o sinal centralizado e normalizado com amplitude máxima de [-1,1]. Na Figura 4 b), é possível visualizar a exclusão dos efeitos do deslocamento do corpo na resposta do sinal. Deste modo o sinal resultante é referente apenas a vibração das pregas vocais. O sinal está pronto para ser submetido a análise acústica no Praat, a fim de proceder com a extração de características do sinal.

F. Parâmetros

As medidas extraídas são referentes a frequência de vibração das pregas vocais, como: frequência fundamental (F_0), o desvio padrão da frequência fundamental, *jitter* e *shimmer* percentual. A F_0 é uma medida resultante da vibração das pregas vocais e reflete a eficiência do sistema fonatório [22]. Quanto menor for o desvio padrão, menor é a variação da frequência fundamental durante o processo de fonação.

Shimm (*Shimmer* percentual) (%) é o parâmetro relativo à variação período-a-período, de curta duração, da amplitude pico-a-pico. O *Shimm* é calculado pela amplitude pico-a-pico do sinal, como apresenta a Equação 4, no qual $A(i)$ é o valor de pico a pico extraído da amplitude e N é o número de impulsos pico a pico extraídos [22].

$$Shimm = \frac{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} |A(i) - A(i+1)|}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N A(i)} \quad (4)$$

O *Jitter* (perturbação de frequência) é um dos índices que reflete anomalias das dobras vocais [23]. *Jitt* (*Jitter* percentual) (%) é uma avaliação relativa da variabilidade período-a-período do ciclo vibratório das pregas vocais, em curta duração. O *jitter* pode ser calculado pela Equação 5, no

qual T_0 é o período do sinal e N o número de períodos extraídos [22].

$$Jitt = \frac{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} |T_0(i) - T_0(i+1)|}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_0(i)} \quad (5)$$

Referente a análise acústica, a Tabela 1 apresenta os valores de *Shimmer* e *Jitter* considerados normais pela literatura [24].

TABELA 1. VALORES NORMATIVOS DOS PARÂMETROS PARA A EMISSÃO DO SINAL SONORO "A".

	Mulher	Homem
<i>Shimmer</i> (%)	<3	<3
<i>Jitter</i> (%)	<1	<1

Adaptado de Murphy e Akane, 2005.

III. RESULTADOS

A. Extração de Parâmetros dos Sinais

Para realizar a análise acústica do sinal, foi utilizado 5 locutores (quatro homens e uma mulher) entre 20 e 27 anos, sustentando a vogal /a/ durante 10 segundos. O áudio foi gravado a 8000 Hz por um microfone simultaneamente a gravação da vibração das pregas vocais pelo acelerômetro a 1000 Hz. Para gravar os sinais, foi utilizado um ambiente com o mínimo de ruído acústico possível. Os parâmetros foram extraídos utilizando o *software* Praat. A Figura 5 apresenta os resultados extraídos das características.

Fig. 5. Análise acústica do acelerômetro e microfone. a) Frequência fundamental (F_0); b) desvio padrão da F_0 ; c) *shimmer*; d) *jitter*.

A Figura 5 a) apresenta os valores das frequências fundamentais obtidas. Nesta comparação é possível perceber que o acelerômetro obteve sucesso ao extrair a frequência fundamental de vibração das pregas vocais. Analisando a Figura 5 b), o microfone obteve um menor desvio padrão comparado com o acelerômetro. O desvio padrão máximo obtido pelo acelerômetro foi de 3 Hz.

Os parâmetros obtidos pelo sinal do acelerômetro são comparados com os dados da Tabela 1. Na Figura 5 c), utilizando a Tabela 1 como referência para os valores obtidos do *Shimmer* no microfone, todos os locutores, com exceção do 4º, possui uma voz saudável. Entretanto, ao comparar os valores obtidos pelo sinal do acelerômetro com a Tabela 1, todos os locutores seriam considerados com algum distúrbio

vocal, no momento em que foi realizada a aquisição de dados. O mesmo caso ocorre na Figura 5 d) em que, no sinal do microfone, todos os locutores são considerados saudáveis. Contudo, ao realizar a mesma análise no sinal do acelerômetro, todos são considerados com algum distúrbio vocal.

IV. DISCUSSÃO

Os resultados acerca da calibração do sinal do sensor foram positivos, pois permitiu realizar uma análise acústica no sinal sem a interferência da movimentação do usuário na resposta do sensor. A confirmação dá-se pelas similaridades das leituras da F_0 entre microfone e o acelerômetro. Apesar do microfone ter obtido um desvio padrão menor que acelerômetro, o desvio máximo obtido pelo sensor foi de 3 Hz. Este desvio não é expressivo o suficiente para representar uma alteração significativa na leitura da frequência fundamental do sinal. Deste modo, pode ser considerado que o sensor acelerômetro possui uma boa aplicação na análise de vibração das pregas vocais.

Em relação aos valores de *shimmer* e *jitter* obtidos pelo acelerômetro, pode-se concluir que estes valores não devem ser classificados utilizando a Tabela 1 de Murphy e Akande [24], já que os locutores que são considerados saudáveis pelo sinal do microfone, foram classificados com algum tipo de distúrbio no sinal do acelerômetro. Isso significa que há pouca correlação entre os parâmetros de *shimmer* e *jitter* do sinal de áudio com o sinal da vibração das pregas vocais. Entretanto, este resultado é esperado pois o trato vocal (no caso do sinal do microfone) modifica a produção do sinal de voz na frequência, influenciando diretamente os valores de *shimmer* e *jitter*.

V. CONCLUSÃO

A aplicação do acelerômetro capacitivo possui potencial para o monitoramento móvel da saúde vocal. Entretanto, é necessário realizar estudos adicionais para quantificar e correlacionar as características dos sinais do acelerômetro, como *shimmer* e *jitter*, com o estado das pregas vocais. A metodologia aplicada neste trabalho possui relevância no auxílio do processamento da resposta de outros sensores acerca da vibração das pregas vocais.

AGRADECIMENTOS

A equipe agradece ao Instituto Federal da Paraíba, por todo o apoio financeiro e toda estrutura fornecida para esta pesquisa.

REFERENCIAS

- [1] BEHLAU, M.; PONTES, P.; MORETI, F. Higiene Vocal: Cuidando da Voz. Livraria e Editora Revinter Ltda. Edição 5. 2017. Cap 1 a 4.
- [2] HANSEN, J.H.L.; et al. A Nonlinear Operator-Based Speech Feature Analysis Method with Application to Vocal Fold Pathology Assessment. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Vol 45. Nº 3. 1998.
- [3] STEPP, C.E.; HILLMAN, R.E.; HEATON, J.T. The Impact of Vocal Hyperfunction on Relative Fundamental Frequency During Voicing Offset and Onset. Journal Speech Lang Hear Res. 2010.
- [4] ESPINOLA, S.d.B. Análise Acústica para Classificação de Patologias da Voz Empregando Análise de Componentes Principais, Redes Neurais Artificiais e Máquina de Vetores de Suporte. Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande. Dissertação de Mestrado. 2014.
- [5] WIETHAN, F.; et al. O Uso da Eletrolotografia, Eletromiografia, Espectrografia e Ultrassom nos Estudos de Fala – Uma Revisão Teórica. Revista CEFAC. 2015.
- [6] HILLMAN, R.E.; MEHTA, D.D. *Ambulatory Monitoring of Daily Voice Use*. Perspectives on Voice and Voice Disorders. 21(2):56-51. 2011.
- [7] STAN, J.H.V.; MEHTA, D.D.; HILLMAN, R.E. *Recent Innovations in Voice Assessment Expected to Impact the Clinical Management of Voice Disorders*. American Speech-Language-Hearing Association. Vol 2. 2017.
- [8] STAN, J.H.V.; et al. Direct Comparison of Three Commercially Available Devices for Voice Ambulatory Monitoring Biofeedback. Perspectives on Voice and Voice Disorders, 24, pag 80-86, 2014.
- [9] MEHTA, D.D.; et al. Mobile Voice Health Monitoring Using a Wearable Accelerometer Sensor and a Smartphone Platform. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Vol 59. Nº 11. 2012.
- [10] MEHTA, D.D.; STAN, F.H.V.; HILLMAN, R.E. Deriving Acoustic Voice Quality Measures from Subglottal Neck-Surface Acceleration. 2014.
- [11] MEHTA, D.D.; et al. *Ambulatory Voice Monitoring of a Muslim Imam During Ramadan*. 2015.
- [12] MEHTA, D.D.; STAN, J.H.V.; HILLMAN, R.E. *Relationships Between Vocal Function Measures Derived from an Acoustic Microphone and Subglottal Neck-Surface Accelerometer*. Transaction on Audio, Speech, and Language Processing. Vol 24. Nº 4. 2016.
- [13] MEHTA, D.D.; et al. Wireless Neck-surface Accelerometer and Microphone on Flex Circuit with Application to Noise-robust Monitoring of Lombard Speech. INTERSPEECH. 2017.
- [14] CHWALEK, P.C.; MEHTA, D.D.; et al. *Lightweight, On-Body, Wireless System for Ambulatory Voice and Ambient Noise Monitoring*. 15th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks. 2018.
- [15] DOSCHER, J. *Accelerometer Design and Applications*. Company brochure. 2005.
- [16] ELWENSPOEK, M.; WIEGERINK, R. *Mechanical Microsensors*. New York: Springer. pag 132-145. 1993.
- [17] HILLMAN, R. E.; et al. *Ambulatory Monitoring of Disordered Voices*. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 115(11), 795–801. 2006.
- [18] BOUTEN, C.V.; et al. A Triaxial Accelerometer and Portable Data Processing Unit for the Assessment of Daily Physical Activity. IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering, 44(3):136–47, 1997.
- [19] ŠVEC, J. G.; TITZE, I. R.; POPOLO, P. S. *Estimation of sound pressure levels of voiced speech from skin vibration of the neck*. The Journal of the Acoustical Society of America, 117(3):1386–1394, 2005.
- [20] NOLAN, M.; MADDEN, B.; BURKE, E.; *Accelerometer Based Measurement, for the Mapping of Neck Surface Vibrations During Vocalized Speech*. Conference proceedings: Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology. 2009.
- [21] CRAWLEY, M.J.; *Statistics: An Introduction Using R*. John Wiley & Sons. 2nd Edition. 2014.
- [22] TEIXEIRA, J. P.; FERREIRA, D.; CARNEIRO, S.M. Análise acústica vocal-determinação do Jitter e Shimmer para diagnóstico de patologias da fala. In: 6º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia, 3º Congresso de Engenharia de Moçambique. INEGI, 2011.
- [23] PARRAGA, A. Aplicação da Transformada Wavelet Packet na Análise e Classificação de Sinais de Vozes Patológicas. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002.
- [24] Murphy, Peter e Akande, Olatunji, Cepstrum-Based Estimation of the Harmonics-tonoise Ratio for Synthesized and Human Voice Signals. Em Nonlinear Analyses and Algorithms for Speech Processing, Barcelona 2005.